

УДК 330.322.01(076.8)

РЫНОК ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ НА НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

THE MARKET OF DIRECT INVESTMENTS IN RUSSIA ON THE PRESENT

©Панферова А.С.

Российский Экономический Университет имени Г. В. Плеханова

г. Москва, Россия

improve-yourself@mail.ru

©Panferova A.

Plekhanov Russian University of Economics

Moscow, Russia

improve-yourself@mail.ru

Аннотация. Рассмотрен рынок прямых инвестиций в России, состояние и тенденции. На основании показателей выявлена взаимосвязь изменений на РЕ-рынке и экономической и внешнеполитической ситуации страны на настоящее время.

Abstract. System of direct investment and PE-funds in Russia are revealed in report. Situation and trends in sphere of direct investment are considered. The correlation between World Economic Situation and PE-industry is revealed.

Ключевые слова: прямые инвестиции, инновационная деятельность, санкционная политика.

Keywords: private equity, innovative activities, international sanctions.

В процессе экономической глобализации диверсифицированное размещение капитала между странами пользуется все большей популярностью. Выбор страны для размещения капитала осуществляется с целью увеличения объемов инвестиционных ресурсов (количественное изменение), а также качественного изменения состава путем увеличения числа инноваций (в том числе заимствованных), повышения качества управления производством, а также увеличения числа работников с учетом уровня квалификации и стоимости единицы рабочей силы [5].

Значительное замедление темпов экономического роста изначально указывает на необходимость всевозможного стимулирования производства, а в условия кризиса и санкционной политики данная проблема особенно актуальна.

Санкции являются катализатором инноваций, которые столь необходимы для эффективного осуществления хозяйственной деятельности РФ в рамках реализации программы импортозамещения при условии слаборазвитой промышленности и 80% (в среднем) насыщенности рынка импортным промышленным оборудованием [2, с. 164]. Привлечение прямых иностранных инвестиций является основным и весьма типичным инструментом преодоления негативных тенденций в экономике России.

В связи с обострением политической ситуаций на мировой арене, следствием чего являются антироссийские санкции, а также падение цен на нефть (что с учетом «нефтяной

иглы» РФ приводит к девальвации рубля и рецессии), структура и объем привлеченных иностранных инвестиций в 3 квартале 2015 года значительно изменились.

Учитывая характерные особенности и назначение, рассмотрим российский рынок прямых иностранных инвестиции на настоящее время:

1. В 3 квартале 2015 года наблюдается смена динамики прироста совокупного капитала, а также количества РЕ-фондов в 2014 году на отрицательные значения по обоим показателям по итогам 3 квартала 2015 года, что непосредственно связано с политической и, соответственно, экономической ситуацией в стране [1].

Рисунок 1. Совокупный капитал действующих РЕ-фондов

2. В РЕ-сегменте совокупные инвестиции на III квартал 2015 года составили лишь 25% от уровня 2014 года [3].

3. Объем прямых инвестиций в РФ в 3 квартале 2015 года составил 5% от сальдо прямых инвестиций в 2014 году, а по сравнению с 2013 годом лишь 2% [1].

Таблица 1.

ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА 2008-2015 гг..

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	3 кв. 2015
Прямые инвестиции в Россию (сальдо)	74783	36583	43168	55084	50588	69219	22891	1343
Изменение (+/-) в %		48,92	118,00	127,60	91,84	136,83	33,07	5,87

4. Структурных изменений по отраслевым предпочтениям финансирования РЕ-фондов на 3 квартал 2015 года не наблюдается (только количественные). Свыше 90% прямых инвестиций приходится на следующие отрасли:

- энергетика (228 млн. долл.);
- телекоммуникации (111,7 млн. долл.) и компьютерная индустрия (9,4 млн. долл.);
- транспорт(31,5 млн. долл.) [4, с. 154].

Необходимо отметить, что отрасли энергетика и транспорта заняли лидирующие позиции благодаря крупным единичным РЕ-инвестициям, соответственно, более 90% прямых

<http://www.bulletennauki.com>

инвестиций приходится на сферу ИКТ как по объему (30% от совокупного объема инвестиций за 3 квартала 2015 года), так и по количеству осуществленных инвестиций (70% от общего числа).

5. По региональному распределению прямых инвестиций за последний год наблюдаются нетипичные изменения: несмотря на то, что Центральный ФО является лидирующим по общему числу осуществленных инвестиций (63% на 3 квартал 2015 года), в Сибирском ФО наблюдается резкое увеличение совокупного объема инвестиций в связи с крупной сделкой в сфере энергетики (Рисунок 2).

Рисунок 1. Объем РЕ-инвестиций по федеральным округам

6. В условиях кризиса в процессе осуществления импортозамещения особо актуальным является создание и оснащение предприятий промышленности, источником чего являются инновации, а также развитие топливно-энергетического комплекса для поддержания уровня жизни в стране на период реализации данного проекта. На основании данных, представленных в Таблице 2, можно сделать вывод о снижении привлекательности инвестиционных проектов в РФ для зарубежных инвесторов в 2015 году на 47% относительно 2014 года [1].

Таблица 2.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2010-2015 гг.

Наименование вида экономической деятельности	Привлечено					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего	142 168	235 082	161 132	193 685	146 133	91252
Научные исследования и разработки	4 771	660	205	255	231	66
Добыча полезных ископаемых	10 683	16 762	15 535	26 155	16 296	11742
Обрабатывающие производства	21 341	25 345	32 375	51 750	26 735	20529

Также необходимо отметить, что по научным исследованиям наблюдается минимальное положительное сальдо при незначительных инвестициях.

Рисунок 2. Сальдо прямых инвестиции в Россию по видам экономической деятельности

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время в условиях санкционной политики на рынке прямых инвестиций наблюдается спад. Особенно значительны изменения по прямым иностранным инвестициям, что связано с экономическим кризисом, вызванным политической ситуацией в мире. Введение санкций, падение цен на нефть, девальвация рубля, снижение большинства макроэкономических показателей и конкурентоспособности страны на мировой арене инициируют прекращение размещения прямых иностранных инвестиций в России.

Со стороны государства необходимо предпринять срочные меры по страхованию или компенсации изменений цен на нефть, что позволит нивелировать изменение показателей уровня цен и безработицы.

Наиболее эффективным инструментом финансирования инноваций в сложившейся ситуации являются венчурные инвестиции, так как связанное с кризисом увеличение общего уровня риска проектов формирует «новый рынок» (дополнительный сегмент) для высокорискованных вложений.

Список литературы:

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/foreign/#, (дата обращения: 02.02.2016).
2. Панферова А.С. Санкции как катализатор инноваций // Сб. науч. ст. МНПК «Экономика и инновации». 2014. С. 164-168.
3. Рынок прямых и венчурных инвестиций за 9 месяцев 2015 года. Официальный сайт РАВИ. Режим доступа: <http://www.rvca.ru/rus/resource/library/rvca-yearbook/>, (дата обращения: 02.02.2016).
4. Инвестиции в России // Федеральная служба государственной статистики. 2015. С. 154.

<http://www.bulletennauki.com>

5. Недоспасова О. П. Оценка эффективности различных источников финансирования инвестиций / Финансово-кредитная система. Бюджетное, валютное и кредитное регулирование экономики, инвестиционные ресурсы // Проблемы современной экономики». №3(39). 2011.

References:

1. The official website of FSSS Available at:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/foreign/#,
accessed 02.02.2016.
2. Panferova A.S. Sanctions as a catalyst for innovation // Collection of scientific articles ISPC
“Economy and Innovation”. 2014. P. 164-168.
3. Market of VC- and PE-investments for 9 months of 2015. The official website of RVCA.
Available at: <http://www.rvca.ru/rus/resource/library/rvca-yearbook/>, accessed 02.02.2016.
4. Investments in Russia // FSSS. 2015, p.154.
5. Nedospasova O. P. Ocenka jeffektivnosti razlichnyh istochnikov finansirovaniya investicij. /
Finansovo-kreditnaja sistema. Bjudzhetnoe, valjutnoe i kreditnoe regulirovanie jekonomiki,
investicionnye resursy // Problemy sovremennoj jekonomiki». №3(39). 2011.

*Работа поступила в редакцию
26.02.2016 г.*

*Принята к публикации
29.02.2016 г.*